

КЛИНИКО- НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С ГИПОТЕРИОЗОМ

Шерматова Нилуфар Абдугаффаровна

Врач невролог

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413896>

Актуальность. На современном этапе гипотиреоз считается самой часто встречаемой патологией в эндокринологической практике. Под понятием гипотиреоз следует воспринимать патологию, обусловленную дефицитом тиреоидных гормонов щитовидной железы (ЩЗ), которая может возникать как за счёт сниженного потенциала гормонов, так и в следствии их большого распада.

Согласно современным принципам гипотиреоз невозможно воспринимать только как эндокринную патологию, так как абсолютно для всех органов и систем, а именно для их оптимальной деятельности необходимы гормоны щитовидной железы. И их дефицит может стать и по сути становится причиной формирования различных осложнений, из которых к наиболее распространённым по мнению многих авторов относятся различные патологические процессы со стороны нервной системы [1]. При том данные нарушения формируются уже на ранних стадиях гипотиреоза и могут затрагивать в той или иной степени различные отделы нервной системы. Так, например, одной из так называемых «мишеней» негативного влияния гипотиреоза является вегетативная нервная система (ВНС) и изменения, связанные с ней в большинстве случаев, сопровождают практически всех пациентов, страдающих гипотиреозом.

Не смотря на имеющиеся доказательные сведения о нарушениях ВНС при данной патологии ещё до 70-80-х годов прошлого столетия некоторыми авторами по причине недопонимания в полной мере патологий связанных с ЩЗ, высказывались мнения полного отрицания влияния ВНС на функционирование щитовидной железы [2].

Характерной чертой вегетативных дисфункций является их масштабность и медленная прогрессивность, которые, однако в большинстве своём имеют проявления лёгкой степени с преобладанием симпатической направленности. К этим признакам можно отнести такие нарушения как: сухость кожи особенно на кистях и стопах конечностей; повышенная потливость ладоней и стоп; повышенный дермографизм; симметричный цианоз рук и ног, помимо этого в некоторых исследованиях продемонстрированы появления при данной патологии таких явлений как панические атаки [3,4].

Цель исследования. Изучить данные литературных обзоров о современных представлениях особенностей вегетативных отклонений, связанных с гипотиреозом.

Материал и методы. В данной работе представлен анализ результатов клинических наблюдений, научных исследований и публикаций.

Результаты и их обсуждения. Многообразие и особенностям проявлений гипотиреоза посвящено значительное количество исследовательских работ. Однако несмотря на это по настоящее время данная проблема никак не утратила своей актуальности и значимости. Причиной этого является тот факт, что уже сформировавшаяся патология влечёт за собой немало осложнений, затрагивающих практически все органы и системы человеческого организма.

Наряду с большим количеством последствий, связанных с гипотиреозом всё-таки ведущие позиции, имеют нарушения деятельности нервной системы, а в данном случае вегетативной нервной системы, которая по мнению многих исследователей и с этим нельзя не согласиться, наиболее подвержена негативному влиянию данного заболевания. Поэтому подробное изучение функционального состояния ВНС при гипотиреозе на современном этапе значителен одним из перспективных направлений, так как сама вегетативная система является главным регулятором постоянства внутренней среды организма и его приспособленческих реакций.

В доступных литературных источниках имеется немало публикаций по общим неврологическим нарушениям при гипотиреозе, в то же время отдельно по вегетативным дисфункциям их встречается очень мало. В связи с чем возникает ряд не до конца изученных вопросов, например, таких как: влияет ли длительность данного заболевания на выраженность вегетативных расстройств? Каково конкретное участие ВНС в деятельности щитовидной железы? Может ли нормализация нарушений вегетативных проявлений иметь положительное влияние на другие функциональные нарушения нервной системы? Кроме того, не до конца ясной остаётся картина патогенеза формирования вегетативных изменений.

Выводы. Таким образом всё вышесказанное даёт основание утверждать, что исследовательские работы по данному направлению требуют более глубокого и тщательного подхода и изучения.

References:

1. Диффузный эутиреоидный зоб / Е.А. Трошина [и др.] // Сборник методических рекомендаций (в помощь практическому врачу) / Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии МЗ РФ. – Москва. – 2017. – С. 3–20.
2. Ушаков А.В. Гипотиреоз: искажение сущности. 2-е издание, исправленное и дополненное. М.: Клиника доктора А.В. Ушакова, 2021. – 112 с.
3. Вейн, А.М. Вегетативные расстройства. Клиника, диагностика, лечение / А.М.Вейн, Т.Г.Вознесенская, О.В.Воробьева; под ред. А.М. Вейна. - М.: МИА, 2003. - 749 с.
4. Жарикова, А.В. Неврологические и метаболические нарушения при гипотиреозе / А.В.Жарикова // Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. - 2013. - N 1 (9). - С.94-102.